

институтов и территорий: материалы Международн. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 23-24 апреля 2015 г. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – Т. 2. – С. 100-102.

8. Жукова, А. О. Менеджмент в сфере образования / А. О. Жукова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 135-145. – DOI 10.5281/zenodo.10066208.

9. Терованесов, М. Р. Оценка результативности системы управления человеческими ресурсами / М. Р. Терованесов, В. С. Козлов, М. А. Чечёткина. – Текст : непосредственный // Социально-экономическое управление: теория и практика. – 2019. – № 1 (36). – С. 51-54.

УДК 330.341.424

DOI

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС УСКОРЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КОТОВ Е.В.,

канд. экон. наук, ст. науч. сотр.,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования;

ЗАЯРИН А.Г.,

старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

КАЧАН С.М.,

старший преподаватель кафедры теории
управления и государственного
администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыты актуальность формирования новой экономической политики и особенности управления её процессами. Обоснована необходимость перехода к неоиндустриальному развитию экономики. Проведена логическая цепочка взаимосвязи новой индустриализации и социализации государственной экономической политики. Раскрыты

теоретические аспекты управления процессами социализации экономики через неоиндустриализацию её промышленного базиса.

Ключевые слова: социализация, государственная экономическая политика, новая индустриализация, управление

NEW INDUSTRIALIZATION AS A PROCESS OF ACCELERATING SOCIALIZATION OF ECONOMIC POLICY

KOTOV E.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration;

ZAYARIN A.G.,
Senior Lecturer of the Department of Management
Theory and Public Administration;

KACHAN S.M.,
Senior Lecturer of the Department of Management
Theory and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the relevance of the formation of a new economic policy and the features of managing its processes. The necessity of the transition to neo-industrial development of the economy has been substantiated. A logical chain of relationships between new industrialization and socialization of state economic policy has been drawn. The theoretical aspects of managing the processes of socialization of the economy through the neo-industrialization of its industrial basis are revealed.

Keywords: socialization, state economic policy, new industrialization, management

Актуальность. Период рождения новой экономики, а с ней и трансформации традиционной государственной политики в данной сфере, ознаменовался поисками понимания сущности нового для общества явления. В теории и практике при описании новых процессов и отношений, всё активнее проявлявшихся в экономической сфере, использовались самые смелые утверждения. Например, П. Дракер, отдавая дань знанию как новому фактору производства («...знание стало сегодня основным условием производства...»), «...знание в новом его понимании означает реальную полезную силу, средство достижения социальных и экономических результатов...»), заявил, что «... традиционные «факторы производства» – земля (т.е. природные ресурсы), рабочая

сила и капитал – не исчезли, но приобрели второстепенное значение. Эти ресурсы можно получать, причём без особого труда, если есть необходимые знания» [1, с. 95]. Смелость данного утверждения граничит с безрассудностью, а, значит, ошибочно и оправдать его может только то, что сделано оно было в период, когда появившееся новое ещё не было изучено и от этого казалось революционным. Многие исследователи старались первыми дать определение новому и поэтому не стеснялись в выборе терминов, зачастую считая, что лучше переоценить явление, чем недооценить его.

Их можно понять, ведь им казалось, что «горизонт» достигнут и общество вошло в новую эпоху, где то, что было основой для предыдущей эпохи, уходит на вторые роли, а им на смену приходит совершенно новое. Это можно сравнить с появлением компьютерной техники, давшей возможность хранить и использовать информацию в электронном, а не бумажном виде, что позволило современникам утверждать, что ближайшее будущее – это полный отказ от бумажных документов. «Безбумажное» будущее описывалось в футуристических терминах не жалея эпитетов и самых смелых предположений. Реальность оказалась не такой красочной, и объём бумажной информации не только не сократился, а к началу XXI века даже вырос в несколько раз.

Со временем эйфория спала, и исследователи стали более сдержанно и взвешено оценивать содержание и перспективы новой экономики. Разумный подход к пониманию сущности новой экономики проявился в том, что утверждения аналогичные вышеприведенному перестали высказываться. Всё сильнее звучали утверждения, что до полноценного развёртывания принципов новой экономики ещё очень далеко, что лишь отдельные её сегменты самостоятельные и самодостаточные (например, «интернет вещей»), а большая часть всё ещё является инструментом поддержки традиционных экономических процессов производства и потребления (например, информационные технологии) [2].

Главным фактором «новой экономики» считается работник. Вернее, пока ещё не говорят, что центром новой экономики стал работник в самом широком его понимании, а лишь выделяют отдельные его характеристики: квалификацию, интеллект, знания, творческие способности [3; 4; 5]. Таким образом, важным

становится работник, уже обладающий определённым набором характеристик, а не работник, способный эти характеристики в себе развить и условия, которые его стимулируют их развивать. Другими словами, работник, обладающий нужными характеристиками, – это продукт «новой экономики», но не её активный субъект. В таком контексте «новая экономика» ничем не отличается от «старой экономики».

Цель статьи – обоснование актуальности направлений реализации принципов новой индустриализации в контексте ускорения процессов социализации государственной экономической политики на новых территориях Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. На рубеже столетий в научной среде активно стала продвигаться идея развития новой экономики через новую индустриализацию. Понятие «новая индустриализация», как это не парадоксально, не новое. В различных интерпретациях данное понятие использовалось и в начале XX века. Кульминацией этой темы стал выход научной работы Д. Гэлбрейта «Новое индустриальное общество», в котором он аргументированно раскрыл приход не только новых технологий и принципов формирования производственных систем, но и новые подходы и формы управления [6].

Идеи Гэлбрейта нашли своё развитие в работе французского историка экономики Фернан Броделя, который сформулировал авторское видение логической цепочки возрастающего влияния индустрии на общество: революция – индустриализм – индустриализация – модернизация [7, с. 607]. Исходя из данной логической цепочки, под модернизацией можно понимать индустриализацию на новых принципах.

Современные исследователи под неоиндустриализацией понимают процесс, направленный на преобразование существующего индустриального базиса, имеющий двунаправленное действие – одновременно происходит модернизация действующих производств и создание новых производств более высокотехнологичных [8; 9]. Позиции, что неоиндустриализация охватывает как новые передовые технологии, так и обновление действующих, придерживаются и другие исследователи. Свою позицию они выражают через определение объекта новой индустриализации, утверждая, что «...объектом

новой индустриализации становятся не только высокотехнологичные производства, но и традиционные отрасли промышленности, сферы услуг, АПК, осваивающие новые технологии» [10, с. 7].

Интересно мнение российского учёного С. С. Губанова, который утверждает, что индустриализация не закончилась, а лишь прошла первую фазу – электрификация производительных сил и способа производства – и переходит во вторую – их автоматизация (технотроннизация) [11]. Его мнение разделяет и коллектив авторов монографии по проблемам неоиндустриального развития России [10, с. 6-7]. Под технотроннизацией Губанов С. С. понимает производительные силы общества, органически интегрированные в системе «работник – ЭВМ – автоматизированные, или «безлюдные» средства производства». Важно отметить, что последний элемент триединой системы учёного отвечает принципам социализации государственной экономической политик – приоритет сохранению жизни и здоровья работников над получением прибыли.

Необходимо отметить наличие мнения, отвергающего сам факт новой индустриализации. В западной научной мысли преобладает мнение, что будущее за постиндустриализацией. Начало этому положил Д. Белл, утверждавший, что переход к постиндустриальному обществу – это следующая стадия общественно-экономического развития [12]. Он выделял три стадии: доиндустриальная (добывающая, производящая сырьё), индустриальная (товаропроизводящая, вырабатывающая энергию) и постиндустриальная (информационно-знаниевая). Экономика любой страны включает в себя в разной пропорции данные стадии, пропорциональность развития которых определяет уровень технико-технологического и социально-экономического развития страны.

Аналогичного подхода придерживался и Эл. Тоффлер, который также выделял стадии развития производительных сил, называя их волнами [13]. Он считал, что человечество прошло две волны технологического развития: первая волна (аграрное общество) и вторая волна (индустриальное общество). Современное общество, по его мнению, проходит третью волну, несущую за собой новую технологическую революцию (сверхиндустриальную) и ведёт к созданию нового общества – информационного или постиндустриального.

Актуализатор идеи постиндустриализации Д. Белл в своих работах не давал однозначного определения этому термину. Он даже не утверждал, что постиндустриальное общество вообще можно построить. В своих исследованиях он говорил о возможности такого факта, не говоря о возможности его реализации: «Понятие постиндустриального общества является аналитической конструкцией, а не картиной специфического или конкретного общества. Она есть некая парадигма, социальная схема, выявляющая новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе» [12, с. 155].

Однако концепция новой индустриализации в силу своей обращённости к промышленности считается более актуальной, чем концепция постиндустриализации. Новая индустриализация – это не столько новые заводы и фабрики, сколько умения и квалификация работника, способного создавать новые технологии и новую технику. В современном мире технологии и техника, а это те же самые заводы и фабрики, устаревают с огромной скоростью. Поэтому заимствование зарубежной техники и технологий не решит задач новой индустриализации экономики. Сейчас важнейшей задачей является качественная интеграция науки и образования в реальный сектор экономики. Для этого необходимо развивать новый подход к системе образования, с преобладанием политехнических школ, где преобладают инженерные специальности. На одном гуманитарном образовании индустриализацию не проведёшь. Нужны люди, способные создавать новое и управлять им. Необходима система, способная формировать «рабочий класс нового типа».

Для развития экономики новых территорий Российской Федерации необходимы нестандартные подходы, основанные на приоритете социальной необходимости над экономической целесообразностью. Экономические сферы данных территорий прошли схожие стадии становления: вначале значительный отток части населения и специалистов, особенно высококвалифицированных работников и разрыв действовавших производственно-экономических связей; затем период торможения процессов разрушения и стабилизация социально-экономического положения. Конец второй стадии становится исключительно важным периодом, в котором происходит накопление потенциала и подготовки условий для перехода экономики в новое состояние.

Необходимо учитывать, что разные территории, вошедшие в состав Российской Федерации, с разной скоростью и с разными последствиями прошли данные стадии. Поэтому чем меньше время реакции между заявлением о существующих социально-экономических проблемах и началом реальных действий по их разрешению, тем быстрее и безболезненнее будет протекать ликвидация последствий разрушения старой и построение новой экономики.

Экономике новых территорий пришло время переходить на третий этап своего развития – этап перманентной поэтапной модернизации структуры экономики в сторону неоиндустриализации. При этом на среднесрочную перспективу не отвергается восстановление производственных цепочек предыдущих технологических укладов, например, таких как «уголь-кокс-металл». Но это восстановление должно происходить на новых принципах хозяйствования, ведущим из которых является хозяйственный расчёт. В отличие от коммерческого расчёта, главная цель которого – получение прибыли, хозрасчёт основывается на принципе наиболее полного удовлетворения потребностей общества по ассортименту, качеству, объёму выпускаемой продукции с наименьшими затратами живого труда.

Построение неоиндустриальной модели экономики опирается на три драйвера развития и объекта трансформации: наука и образование; инфраструктура; промышленность.

1. Наука и образование. В экономиках постсоветского пространства низкий уровень взаимодействия разработчиков новых технологических решений и потенциальных потребителей. В следствии этого произошла переориентация многих видов производств на импортную технологическую базу, что привело к сворачиваю воспроизводства собственных инновационных решений. Постепенно национальная экономика входит в состояние неэквивалентного внешнеторгового обмена, и отрицательное сальдо внешней торговли приобретает хронический характер.

Внешние санкции существенно ограничили доступ к зарубежному кредитному рынку, что актуализирует задачу создания отечественного «треугольника инноваций» – «наука-образование-производство». Решение данной задачи позволяет выполнить один из главных постулатов неоиндустриализации – трансформировать науку и образование из самостоятельного сектора услуг в важнейший экономический фактор производства.

Актуальное направление экономического развития лежит в плоскости задействования остатков советского научно-технического потенциала. Сохранившийся инновационный задел, накопленный поздней советской наукой, необходимо усовершенствовать и использовать на новых территориях. Он станет «локомотивом» неоиндустриальной модернизации экономики и создания условий для социализации экономики.

Второй важнейшей задачей является ускоренная качественная интеграция науки и образования в российское научно-образовательное пространство. Для решения этой проблемы необходимо использовать весь комплекс доступных способов и механизмов, начиная от вхождения научных и образовательных организаций, расположенных на новых территориях, в состав российских лидеров по профилю до создания совершенно новых организаций через слияние функционирующих.

2. Инфраструктура. Время, а не расстояние, стало весомым экономическим фактором. Поэтому основное внимание следует уделить восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры, средств связи в любом их виде и любой форме. Любые ограничения в способах и скорости передачи продукции и информации должны быть ликвидированы.

Краткосрочная цель – создание рабочих мест и обеспечение заказами промышленных предприятий. Долгосрочная цель – создание транспортных, информационных и коммуникационных связей, гарантирующих доставку произведенной продукции с наименьшими затратами в наибольшее количество стран.

3. Промышленность. На новых территориях необходим адекватный современным вызовам выбор ключевых производств. Так, своей индустриализации Европа обязана текстильной промышленности, а та, в свою очередь, хлопковой индустрии. Накопленные средства в результате «текстильной» революции предопределили революцию в металлургической промышленности [14, с. 369].

При этом отказ от старых технологий, таких как угледобыча, чёрная металлургия и химия, представляющих собой ядро соответственно второго, третьего и четвёртого технологических укладов, также не совсем верен. Традиционные для Донбасса отрасли материально-сырьевого сектора промышленности должны развиваться, но уже на принципиально новом организационном и

технико-технологическом фундаменте в рамках социально-экономической целесообразности и экологической безопасности. Ключевым должен стать приоритет внедрения перспективных технологий, которые позволяют получать новый продукт или продукт с максимально увеличенным качеством в данных отраслях. Например, в угольной промышленности должен быть обеспечен уход от принципа сохранения шахтного фонда любой ценой. Новая промышленная политика в данной отрасли должна стремиться обеспечить экономику приемлемым угольным сырьём и новыми продуктами из угля путём внедрения технологий его комплексного использования и глубокой переработки.

Другим стратегическим направлением должно стать развитие отраслей, интенсивно использующих факторы более высоких технологических укладов. При их определении необходимо учитывать степень их технологической сопряжённости, что позволит создать на территории действительно промышленность, а не совокупность разрозненных промышленных предприятий. Аналогом может служить всё также технологическая цепочка «уголь-кокс-металл», которая представляет собой замкнутый цикл, начинающийся с добычи первичных ресурсов и заканчивающийся выпуском конечного продукта, соответствующего определённому типу технологического уклада.

Большой потенциал заложен в пищевой промышленности, на основе которой можно сформировать технологическую цепочку «с/х продукция – переработка – реализация». Её развитие будет стимулировать сопредельные отрасли: машиностроение, химию, сельское хозяйство, инфраструктурную логистику, сферу услуг. Существующая разница в стоимости производства, ценах сельхозпродукции и логистике – это высокое конкурентное преимущество экономик новых территорий. В наличии необходимая инфраструктура, кадры, сырьё, внутренний спрос, потенциально рынок России и дружественных государств.

Выводы. Результаты исследования показали актуальность неоиндустриализации в контексте усиления процессов социализации государственной экономической политики. Во-первых, социализации экономики концептуально связана с определением новой экономической модели развития, в качестве которой в современном мире видят новую индустриализацию. Во-вторых, новые технологии производства позволяют получать

традиционного предмета труда не только новые виды продукта, но и делать это с привлечением минимальных физических затрат со стороны работника. Уход от применения в производстве мускульной силы работника и замена её умственной (интеллектуальной) деятельностью несёт в себе как повышение доходов работника, так и улучшение условий его труда, в том числе через снижение риска потери здоровья и жизни на производстве.

Список использованных источников

1. Дракер, П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер. – Текст : непосредственный // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология; под. ред. В. Л. Иноземцева. – Москва : Academia, 1999. – С. 70-100.

2. Авдокушин, Е. Ф. Новая экономика: этапы и особенности её становления и развития / Е. Ф. Авдокушин. – Текст : непосредственный // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. – 2011. – № 2. – С. 3-7.

3. Новая экономика – шанс для России: тезисы / Я. И. Кузьминов, А. А. Яковлев, Л. М. Гохберг [и др.]: Препринт \ УР5/2003/01. – Москва : ГУ ВШЭ, 2003. – 39 с. – Текст : непосредственный.

4. Стребков, Д. О. Инновационный потенциал агентов новой экономики / Д. О. Стребков. – Текст : непосредственный // Форсайт. – 2010. – Т. 4. – № 2. – С. 26-33.

5. Кузнецов, В. А. Особенности новой экономики: зарубежный опыт и этапы развития / В. А. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – № 1. – С. 33-41.

6. Джон Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. Перевод на русский язык: Л. Я. Розовский, Ю. Б. Кочеврин, Б. П. Лихачёв, С. Л. Батасов. – Москва, 2004. – 608 с. – Текст : непосредственный.

7. Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время мира / пер. с франц. Л. Е. Куббея. – Москва : Прогресс, 1992. – 680 с. – Текст : непосредственный.

8. Романова, О. А. Стратегический вектор экономической динамики индустриального региона / О. А. Романова. – Текст : непосредственный // Экономика региона. – 2014. – № 1. – С. 43-56.

9. Новая индустриализация как условие формирования инновационной модели развития российской экономики: научный

доклад / Е. Б. Ленчук, В. И. Филатов, Г. А. Власкин, А. Е. Иванов и др. – Москва : ИЭ РАН, 2013. – 61 с. – Текст : непосредственный.

10. Новая индустриализация России. Теоретические и управленческие аспекты: коллективная монография / под научн. ред. д.э.н. Н. Ф. Газизуллина. – Санкт Петербург : НПК «РОСТ», 2014. – 237 с. – Текст : непосредственный.

11. Губанов, С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция / С. С. Губанов. – Москва : Книжный мир, 2012. – 224 с. – Текст : непосредственный.

12. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / перевод с английского. – Изд. 2-ое, испр. и доп. – Москва : Academia, 2004. – 788 с. – Текст : непосредственный.

13. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – Москва : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2004. – 261 с. – Текст : непосредственный.

14. Грамматика цивилизаций / Фернан Бродель; предисл. М. Эмара; пер. с фр. – Москва : Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с. – Текст : непосредственный.

УДК 378:37.014

DOI

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РЫЖОВ А.И.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен анализ реализации государственной политики в системе высшего образования РФ. Обобщены стратегические цели механизма реализации государственной политики в сфере высшего образования РФ. Выделены ключевые подходы к повышению эффективности высшего образования в РФ.

Ключевые слова: государственная политика, система высшего образования, механизм, инструменты, образование